

Дата публикации: 20 ноября 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_20_22_72

Исторические науки

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АКТОРОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ В ФОКУСЕ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Халилова Амина Сергеевна¹, Гаджиева Зарема Назировна²

¹Кандидат исторических наук, профессор РАЕ, старший научный сотрудник, Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук ул. Ярагского 75, Махачкала, Россия, E-mail: kadja.ol@mail.ru

²Кандидат исторических наук, научный сотрудник, Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, ул. Ярагского, 75, Махачкала, Россия, E-mail: 2013zarema2013@mail.ru

Аннотация

В данном исследовании рассматривается вопрос деятельности разнородных социальных акторов на территории Северного Кавказа, с учетом того факта, что в этом регионе существуют препятствия к достижению высокого качества жизни населения связанные с дотационным характером экономики, более худшим материальным положением ее жителей, слабой защищенностью женщин, иными специфическими причинами. Отмечается, что трансформации 1990-2000-х годов в общественном устройстве привели к возникновению здесь социальных акторов, оказывающих адресную помощь нуждающимся, поднимающих и обсуждающих острые вопросы гендерной дискриминации и насилия, что в результате позволило сформировать ряд эффективных методов и подходов в решении сложных проблем. На основе широкого круга источников и литературы сделана попытка оценить через призму гендерного подхода степень влияния социальных структур региона по повышению качества жизни населения в регионе, а также проследить насколько роль социальных акторов Северного Кавказа в этом направлении отличается от тенденций, наблюдавшихся в других субъектах и федеральном центре России.

Ключевые слова: социальные акторы, Северный Кавказ, Дагестан, социальная защита, повышение качества жизни, гендер.

I. ВВЕДЕНИЕ

Вопросы социальной активности на Северном Кавказе, а именно определение подлинных акторов этого процесса, является интересным предметом для исследования гендерных трансформаций в регионе в 1990-2010 годы. Прежде всего, стоит обратить внимание, что женский потенциал этой территории в указанный период вопреки всем стереотипам проявлялся в политике, экономике, культуре и, безусловно, социальной сфере жизни общества. «Слабый пол» на Северном Кавказе в условиях государственных трансформаций и межнациональных конфликтов постепенно стал демонстрировать высокий уровень активности сопряженной с решением насущных проблем связанных с функционированием всех социальных институтов.

В целом в конце XX – начале XXI веков социальные акторы, определяются как: «любая индивидуальная или коллективная сущность (отдельная личность, группа людей или организация), способная влиять на социальные процессы и трансформировать общество, активно участвующая в общественной жизни, формирующая мировоззрение и ценности, использующая свою власть и ресурсы для достижения своих целей и преследования интересов, а также для изменения социальной действительности и внесения положительных изменений в общество»[15], что принято связывать как с изменениями в политическом устройстве Северного Кавказа, так и с существенными перетрубациями в системе социальных ролей и статусов, переоценкой духовных ценностей и ориентиров. В этом процессе во многом трансформировалось отношение местного населения ко многим традиционным постулатам в жизни, в частности и к роли и значению женщин. Историческая ситуация вынуждала женщин искать выход, примеряя на себя ранее недопустимые и не освоенные социальные роли [16]. Обострение этноконфессиональной ситуации в регионе также способствовало постепенному усилению роли женщин «... живо и непосредственно впитывавших особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его» [17].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Учитывая тот факт, что на сегодня достижение гендерного равноправия объявлено ООН, а вслед за ним и другими международными организациями, одной из 17 глобальных ЦУР- 2030 для всех государств планеты[1], актуальность изучения этой проблематики не вызывает вопросов в научном сообществе. В то же время проблемы женского развития, расширения прав и возможностей женщин, повышения их роли и значения в обществе на сегодняшний день вряд ли могут быть названы исследованными, особенно в отношении северокавказского региона. Но некоторый задел в этом направлении все же имеется. В числе зарубежных научных трудов следует отметить работы Е. Келлера [2, 5], С. Малькольма [3] и С. Хардинга [4], основные идеи которых были развиты в последствие в работах отечественных ученых: Н. Пушкаревой [6], О. Большакова [7], В. Ушаковой [8], С. Айвазова [9]. Некоторые аспекты изучаемой проблемы были отражены в региональных материалах под авторством Л. Сабанчиевой [10], М. Текуевой [11], С. Сиражудиновой[12], У. Мутиева[13], С. Гаджиевой[14].

Однако, несмотря большое значение гендерных исследований, трансформации роли и статуса кавказской женщины в социальной сфере на сегодняшний день еще не отслежены, траектории их активности не совсем понятны, а мотивы деятельности не выявлены в полной мере. Отметим, что данное исследование в виду своего небольшого объема не позволяет проследить все направления этих изменений, поэтому будут представлены несколько наиболее важных из них. Проводя исследование и определяя маркерные группы, приходишь к мнению о том, что в изучаемый период формирующееся в нашей стране гражданское общество, а точнее его местная – северокавказская специфика, оказывала существенное влияние на процесс включения женщин в число социальных акторов, что во многом препятствовало нарастанию женской активности.

Именно в 1990-2000-е годы женщины Северного Кавказа сумели занять эту сложную и неоднозначную позицию, сформировав ее не столько в повестке дня крупных общественных организации, зачастую остававшихся анахронизмом коммунистического периода, сколько в деятельности отдельных независимых активисток. А также в форме расширения своего присутствия в социальной сфере деятельности нашего государства.

Так, отмечая положение женщин в системе здравоохранения и социальной сфере в современной России, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Евразийского женского форума сообщила: «Более половины жителей России, более 78 млн. человек - это женщины. Они вносят исключительный вклад в развитие всех сфер общественной жизни. На их плечах держится сфера образования, науки, культуры, здравоохранения, социальной защиты. В период борьбы с пандемией женщины также оказались на переднем крае. Доля женщин, занятых в самых горячих профессиях - здравоохранении и социальных услугах, составляет более 80% [18]».

Не исключением в этой цепи стали и женщины Северокавказского региона. Согласно статистическим данным именно здесь еще до пандемии отмечалось преобладание женщин в «социальных» профессиях: сельском хозяйстве, сферах образования, здравоохранения и торговли, представляющих собой самые низкооплачиваемые отрасли. Как отмечают исследователи для этого существует целый ряд причин, начиная от сильного влияния религиозного фактора, патриархальных установок (см. подробнее Хаджалова Х.М. и др [19]) до «внутренней несвободы» [20].

В то же время, как только ситуация на рынке труда обострилась в связи с пандемией медицинские работники женского пола ощутили на себе нарушение трудовых прав (возросла трудовая нагрузка, их увольняли или переводили на сокращенный рабочий день без согласования, заработная плата не соответствовала увеличившемуся объему работы) (о проблемах стигматизации медицинских работников в первую очередь среднего звена (медицинских сестер), во время пандемии (см. Туркулец С.Е. и др. [21]).

Гендерное неравенство в этой сфере было зафиксировано и в системе оплаты труда. Как отмечают исследователи, в 2004 г. среднемесячная номинальная заработная плата в здравоохранении составляла 69 % к среднероссийскому уровню и имела стойкую тенденцию к снижению, а заработки женщин были в среднем на 27 % ниже, чем у мужчин, то есть, «при нынешних темпах потребуются 70 лет, чтобы ликвидировать глобальный гендерный разрыв в оплате труда» [22]. Однако, в некоторых из республик наблюдаются подвижки в ликвидации проявлений «стеклянного потолка» в управлении системой здравоохранения. Так в 2019 году в Республике Дагестан министром здравоохранения была назначена Беляева Татьяна Васильевна, пополнившая пул женщин во власти.

Особое место в исследуемый период занимает и такое явление как изменение вызовов современного рынка труда, появление новых условий функционирования ряда профессий, а также возрастание роли человеческого капитала, что «уже в ближайшем будущем потребует нового качества кадров практически во всех профессиях» [19]. «Более 70 % всех профессий, в том числе и таких массовых, как медсестра и социальный работник, в которых сегодня в основном задействованы женщины, будут основываться на 4 "китах": математика, инженерные и технологические дисциплины, естественнонаучные знания, информатика и цифровые методы» [18]», отмечается в многоплановом исследовании отечественных ученых. Соответственно возникают новые угрозы для женщин, ведь именно они на сегодня представляют движущую основу образовательной отрасли в регионе.

Как уже отмечалось выше, на Северном Кавказе проблемы и трудности у женщин усилены многими факторами, к числу которых следует отнести и более худшее материальное положение республик, которое в куме с традиционалистскими началами осложняется конфликтами между проживанием в светском обществе с его законами, и необходимостью придерживаться обычаев и традиции, исламских норм (в большинстве республик) в образе жизни.

Но, несмотря на все сложности, северокавказские женщины с активной гражданской позицией реагируют на проблемы, которые существуют в их среде. Активистки из числа женщин изучаемого региона пытались и пытаются решать проблемы собственными силами.

Так, стремясь облегчить положение женского населения, Л. Базаева организовала кризисный центр для женщин, оказывающий помощь женщинам и женщинам с детьми, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, подвергшимся психофизическому насилию. В центре женщинам предоставлялось убежище, обеспечивалась реабилитация и адаптация в обществе и семье, оказывалось содействие сохранению семей несовершеннолетних и юных матерей, повышение родительской ответственности. Продолжением этой деятельности стала работа центра Лейлы Бостановой – координатора общественного движения «Мир дому твоему» Карачаево-Черкесии. Обеспокоенная проявлением мужского насилия в республике, она организовала чтение лекций для девушек КЧР, в которых рассказывала, как себя вести при «непредвиденных опасностях со стороны мужчин», а главное, стремилась «научить их в будущем не попадать под горячую мужскую руку». Активные представительницы РОО «Мир дому твоему» посещали лечебные учреждения Карачаево-Черкесии, с целью выразить сочувствие и поддержку женщинам, пострадавшим от рукоприкладства мужчин. Также в рамках акций по борьбе со СПИДом активистки под руководством Л. Бостановой в городском транспорте г. Черкесска раздавали мужчинам специальные брошюры с объяснением о мерах по нераспространению половых инфекций. Оценивая результаты этой деятельности руководитель РОО отмечала: «..Если бы не подобная профилактика, то в республике к 2000 годам число заразившихся ВИЧ-инфекцией увеличилось бы не на 30%, а на все - 100%» [12].

Не меньшей оказалась заслуга в этом направлении журналиста Дагестана, главного редактора портала «Даптар», пишущего о правах женщин, Светланы Анохиной. В течении исследуемого периода Светлана помогала женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Вместе с Марьям Алиевой она организовала волонтерскую группу, которая координировала помощь пострадавшим от домашнего насилия, юридическую и психологическую, а также занималась эвакуацией женщин, посвятив себя служению людям. В 2020 году правозащитница С. Анохина организует проект "Марем" - волонтерскую инициативную группу. Проект носит имя Марем Алиевой, которая страдала от физического и психологического насилия от своего мужа и пропала без вести в 2015 году. Проект "Марем" помогает женщинам из Дагестана и других республик Северного Кавказа, здоровье и жизнь которых находятся под угрозой по причине домашнего насилия, организовывая для них эвакуацию, временное жилье, транспорт, а также оказывает женщинам юридическую и психологическую поддержку [17].

Несколько иной путь выбрала «Мать Тереза» из дагестанского села Годобери – Айшат Магомедова. В 1990-е гг. на фоне сложных процессов во многих сферах республики, оставив работу в государственной клинике, она создала «Лигу защиты матери и ребенка» для оказания бесплатной медицинской помощи женщинам из малообеспеченных семей, а в 1994 г. в Махачкале ею была открыта благотворительная больница, пациентами которой в основном были женщины из сел. Тяжелая работа по дому, на приусадебном участке, отсутствие нормального медицинского обслуживания у многих стали причиной различных заболеваний. Жаловаться на здоровье не в привычке у горских женщин, Айшат прекрасно это понимала и лично объезжала районы, убеждая женщин лечь на обследование в ее больницу [15].

За изучаемый период в республиках Северного Кавказа возникли несколько десятков женских общественных организаций, которые решают самые разные вопросы. Особняком стоит деятельность женских общественных организаций КБР: «Адиух», «Сатаней», «Женщины Балкарии», выделившихся из национальных движений и, по сути, продолжающих их социальную повестку. В тоже время в последние годы идет процесс образования женских объединений нового типа, которые направлены на защиту и отстаивание интересов женщин, детей, социально незащищенных групп населения (беженцев, мигрантов и т.д.). Хотя в их учредительных документах нет упоминания феминизма и защиты прав женщин, тем не менее, их практическая деятельность направлена на защиту женщины от насилия в семье, дискриминации по полу и т. д.

Следует подчеркнуть и отдельные социальные инициативы северокавказских женщин, которые равнодушны к происходящим событиям в регионе и пытаются вначале самостоятельно, затем с помощью единомышленников и единомышленниц бороться и решать отдельные проблемы в самых разных направлениях, а именно экологическая повестка (С.Анохина, Л. Бачиева), помощь бездомным животным и создание частных приютов (А. Газибекова, В. Шевцова и др.), помощь женщинам оказавшимся в трудной ситуации, поддержка семей с детьми инвалидами и в первую очередь с такими новыми заболеваниями как аутизм, ДЦП, синдром Дауна и др. (Б. Багандова).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в 1990-2010 годы и в последующий период на Северном Кавказе стали появляться самоорганизованные, зачастую, закрытые женские группы, оказывающие адресную помощь нуждающимся, поднимающие и обсуждающие острые вопросы гендерной дискриминации и насилия. Женщины в этом регионе преобладали на таких ключевых позициях, как медсестры, социальные работники и лица, ухаживающие за больными. Они также работают врачами и волонтерами, но даже малая часть из них являющаяся политическими и общественными лидерами, поднимает проблемы и способствует принятию важнейших решений о том, как справиться с последствиями кризиса в области здравоохранения, социальной и экономической сферах.

В противовес расхожим в то время на Западе оценкам постсоветской повседневной жизни, оказавшись в столь сложных условиях, женщины в России смогли не просто выжить, но и умело адаптироваться к новой реальности, хотя порой эта адаптация не была безболезненной. В сферах социальных, образовательных услуг доля женского предпринимательства на сегодня составила 90%, а на содействие женским инициативам направлены «все институты государства», в частности программы «Женщина-лидер», «Мама-предприниматель» и др.[20].

Становясь застрельщицами изменений, обращая внимание общества на эти проблемы, они формировали и формируют общественное сознание в регионе, добиваются решения отдельных вопросов, обязывают госорганы оказывать помощь и поддержку наименее защищенным слоям населения, добиваясь позитивных изменений. С распространением социальных сетей (WhatsApp, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и др.) их влияние перемещается и в этот сегмент. В них активных женщин поддерживают не только жительницы регионов, но и всей страны. Женщины, будучи ближе к проблемам таких же женщин, детей, животных остро реагируют на сложности в их судьбе, они более эмоциональны и поэтому предлагают решение этих вопросов государству, обществу и зачастую благодаря этому происходят позитивные гуманитарные изменения в разных сферах.

Поэтому отвечая на вопрос: «Может ли одна женщина изменить мир?», с уверенностью говорим: «Может»,... но не стоит надеяться на быстрое решение этой проблемы, им необходима поддержка, ведь в социальном мире все начинается с человека, но мир не крутится вокруг каждого из нас в отдельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Keller E.F. Women in Science: An Analysis of a Social Problem. Harvard Magazine. 1974. Number 2. Pp. 14-19.

Malcolm S.M. The Double Bind: The Price of Being a Minority Woman in Science. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science, 1976. 79 p.

Harding S. The Science Question in Feminism. Cornell Univ. Press. 1986. 263 p.

Keller E. F. Feminism and science. Signs: J. of Women in Culture and Society. 1982. Number 7 (3). Pp. 589-602.

Пушкарева Н.Л. Гендерная система Советской России и судьбы россиянок. Новое литературное обозрение. 2012. Номер. 5. С. 8-23.

Большакова О.В. История России в гендерном измерении. М.: РАН ИНИОН, 2010. 122 с.

Ушакова В. Г. Женщины в структуре российской интеллигенции. Судьбы российской интеллигенции: прошлое, настоящее, будущее. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2019. С. 314-322.

Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. М.: РИК Русанова, 1998.

Сабанчиева Л.Х. Гендер в социально-политических процессах в Кабардино- Балкарии (20-е гг. XX в. - начало XXI в.). Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2016. 156 с.

Текуева М.А. Трансформация статуса женщины в адыгском обществе: Традиции и современность Вестник КБГУ. 2001. Вып. 6. С. 19-21.

Сиражудинова С.В. Женская активность и гендерные проблемы Северного Кавказа. Женская активность: история и современность. Материалы Международной научно-практической конференции. Махачкала. 2021. С.13-16.

Мутиев У.К. Социальное пространство современной дагестанской женщины. Женщина в российском обществе. 2013. Номер. 1. С. 31-34.

Гаджиева С. Ш. Великий октябрь в судьбах женщин Дагестана. Великий Октябрь в исторических судьбах народов Дагестана: сборник статей. Махачкала: Типография Дагфилиала АН СССР, 1989. С. 46-150.

Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. В 2-х томах: Пер. с англ. Н.Н. Марчук. М.: Вече, АСТ, 1999.

История Дагестана с древнейших времен до наших дней. отв. ред. А. И. Османов. Махачкала, Юпитер. Т. II. 2005. 658 с.

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПб, 1994. 481 с.

Женщины в России занимают более 80% рабочих мест в здравоохранении и социальной сфере. Официальный сайт ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/12663611> (дата обращения 15.09.2023)

Хаджалова Х.М., Абдулаева З.З. Гендерные особенности рынка труда в республиках Северного Кавказа. Экономика труда. 2019. Том 6. Номер. 4. С. 1463-1474.

Шоранова З.В. Гендерное равенство в культурно-историческом развитии народов Северного Кавказа. Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых (Полиграфсервис и Т), 2012. 166 с.

Туркулец С.Е. Социальная стигматизация в период пандемии. Социодинамика. 2020. Номер. 5. С. 11-25.

Гафиатулина Н.Х. Гендерная картина сферы социального здравоохранения в период пандемии» Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. Номер. 4.

Кеммет Е.В. Гендерная асимметрия в профессиональном сообществе инженеров. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2017. Номер. 1 (45). С. 140-145.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Генеральная Ассамблея ООН 34/180 от 18.12.1979. Деятельность Организации Объединенных Наций в области прав человека. Нью-Йорк, 1983. С. 94-145.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF SOCIAL ACTORS IN THE NORTH CAUCASUS IN THE LATE XX-EARLY XXI CENTURIES IN THE FOCUS OF GENDER STUDIES

Khalilova, Amina Sergeevna¹, Gadzhieva, Zarema Nazirovna²

¹Candidate of Historical Sciences, Professor of RAE, Senior Researcher, Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 75, Yaragskogo Street, Makhachkala, Russia,
E-mail: kadja.ol@mail.ru

²Candidate of Historical Sciences, Research Associate, Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 75, Yaragskogo Street, Makhachkala, Russia,
E-mail: 2013zarema2013@mail.ru

Abstract

This study examines the activities of heterogeneous social actors in the North Caucasus, taking into account the fact that there are obstacles to achieving a high quality of life in this region due to the subsidized nature of the economy, the worse financial situation of its inhabitants, poor protection of women, and other specific reasons. It is noted that the transformations of the 1990-2000s in the social structure led to the emergence of social actors providing targeted assistance to those in need, raising and discussing the acute issues of gender discrimination and violence, which resulted in the formation of a number of effective methods and approaches to solving complex problems. Based on a wide range of sources and literature, we attempt to assess through the prism of the gender approach the degree of influence of the region's social structures in improving the quality of life in the region, as well as to trace how the role of social actors in the North Caucasus in this direction differs from the trends observed in other subjects and the federal center of Russia.

Keywords: social actors, North Caucasus, Dagestan, social protection, improvement of the quality of life, gender.

REFERENCE LIST

Keller E.F. Women in Science: An Analysis of a Social Problem. Harvard Magazine. 1974. Number 2. Pp. 14-19.

Malcolm S.M. The Double Bind: The Price of Being a Minority Woman in Science. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science, 1976. 79 p.

Harding S. The Science Question in Feminism. Cornell Univ. Press. 1986. 263 p.

Keller E. F. Feminism and science. Signs: J. of Women in Culture and Society. 1982. Number 7 (3). Pp. 589-602.

Pushkareva N.L. The gender system of Soviet Russia and the fate of Russian women. New Literary Review. 2012. Number. 5. Pp. 8-23.

- Bolshakova O.V. The history of Russia in the gender dimension. Moscow: RAS INION, 2010. 122 p.
- Ushakova V. G. Women in the structure of the Russian intelligentsia. The Fate of the Russian Intelligentsia: Past, Present, Future. Moscow: Russian State University for the Humanities, 2019. Pp. 314-322.
- Aivazova S. G. Russian women in the labyrinth of equality. Moscow: RICK Rusanova, 1998.
- Sabanchieva L.H. Gender in socio-political processes in Kabardino-Balkaria (the 20s of the XX century - the beginning of the XXI century). Nalchik: Publishing Department of KBIGI, 2016. 156 p.
- Tekueva M.A. Transformation of the status of women in Adyghe society: Traditions and modernity Bulletin of KBSU. 2001. Issue. 6. Pp. 19-21.
- Sirazhudinova S.V. Women's activism and gender problems of the North Caucasus. Women's activity: History and modernity. Materials of the International Scientific and Practical Conference. Makhachkala. 2021. Pp.13-16.
- Mutiev U.K. The social space of a modern Dagestan woman. A woman in Russian society. 2013. Number. 1. Pp. 31-34.
- Gadzhieva S. S. Great October in the destinies of Dagestan women. Great October in the historical destinies of the peoples of Dagestan: a collection of articles. Makhachkala: Dagfilial Printing House of the USSR Academy of Sciences, 1989. Pp. 46-150.
- Geri D., Geri J. A large explanatory sociological dictionary. In 2 volumes: Translated from English by N.N. Marchuk. M.: Veche, AST, 1999.
- The history of Dagestan from ancient times to the present day. ed. by A. I. Osmanov. Makhachkala, Jupiter. Vol. II. 2005. 658 p.
- Lotman Y.M. Conversations about Russian culture. St. Petersburg: Iskusstvo-SPB, 1994. 481 p.
- Women in Russia occupy more than 80% of jobs in healthcare and social sphere. The official website of TASS. URL: <https://tass.ru/obschestvo/12663611> (accessed 15.09.2023)
- Khadzhalova H.M., Abdulayeva Z.Z. Gender characteristics of the labor market in the republics of the North Caucasus. Labor economics. 2019. Volume 6. Number. 4. Pp. 1463-1474.
- Shoranova Z.V. Gender equality in the cultural and historical development of the peoples of the North Caucasus. Nalchik: Publishing house of M. and V. Kotlyarov (Polygraphservice and T), 2012. 166 p.
- Turkulets S.E. Social stigmatization during the pandemic. Sociodynamics. 2020. Number. 5. Pp. 11-25.
- Gafiatulina N.H. Gender picture of the sphere of social health during the pandemic" Humanities, socio-economic and social sciences. 2021. Number. 4.
- Kemmet E.V. Gender asymmetry in the professional community of engineers. Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N. I. Lobachevsky. Ser.: Social Sciences. 2017. No. 1 (45). Pp. 140-145.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. UN General Assembly 34/180 of 12/18/1979. United Nations activities in the field of human rights. New York, 1983. Pp. 94-145.